

Plan de Gestión Ambiental Parcial Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santiago del Estero

Elaborado por:

María Catalina Mamani Navarri
Técnica en Evaluación de Impacto Ambiental
Estudiante de Lic. En Gestión Ambiental
Fecha: Junio 2025
Gobierno de la provincia de Santiago del Estero
Secretaría de Ciencia y Tecnología- Nodo Tecnológico
Ref: SCyT/NODO/ENERGÍA/2025/PGAP

Índice:

- Introducción
- Objetivo del PGA
- Diagnóstico ambiental
- Medidas de Gestión Ambiental
- Cronograma de implementación
- Conclusiones
- Anexos

Introducción:

Como solución a las diversas problemáticas encontradas a partir de los debidos análisis previos, se plantea como solución englobadora la realización de un **Plan de Gestión Ambiental Parcial con foco en la gestión energética y pedagógica del sistema fotovoltaico del Nodo Tecnológico.**

Objetivo general del PGA:

Desarrollar la documentación necesaria para formalizar el funcionamiento de los paneles y los instrumentos de comunicación ambiental necesarios para generar transparencia, credibilidad y trazabilidad del accionar de la Secretaría de Ciencia Y Tecnología ante la ciudadanía y organismos internacionales.

Diagnóstico ambiental:

El Nodo tecnológico es un espacio donde confluyen diversas actividades de índole recreativa y educativa, un espacio creado con el objetivo de ser el punto de encuentro de los habitantes de Santiago del Estero. Está dotado de una infraestructura moderna que le permite posicionar a la provincia como un destino de congresos y eventos tanto a escala nacional como internacional.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología es la encargada de administrar el mismo y coordinar las actividades que allí se desarrollan. Hace algunos años, ha implementado un sistema solar fotovoltaico compuesto de 8 paneles de 300W cada uno con el objetivo principal de ser una herramienta institucional que permite abordar temáticas relacionadas al desarrollo sostenible. A su vez, estas permiten diversificar la matriz energética y reducir el impacto ambiental del consumo eléctrico convencional.

Identificación de impactos ambientales:

Aspecto Ambiental	Etapas	Tipo	Impacto	Observaciones/ Acciones necesarias

Generación de energía renovable	Operación	directo, positivo	Reducción de fuentes no renovables, reducción de emisiones de GEI.	Relacionado al balance energético.
Subrendimiento por falta de limpieza/mantenimiento	Operación	directo, negativo	Disminución de la energía potencialmente generada por pérdida de eficiencia.	La falta de limpieza puede disminuir el rendimiento hasta un 30%. Generar un protocolo de mantenimiento.
Falta de monitoreo	Gestión	directo, negativo	Pérdida de información.	Generar un protocolo de seguimiento.
Falta de documentación técnica	Gestión	directo, negativo	Pérdida de trazabilidad, mejora y transparencia.	Generar un estudio de balance energético.
Oportunidad educativa no aprovechada	Gestión	potencial, positivo	Si se aprovecha, puede incrementar la conciencia ambiental.	Generar señalética y comunicación visual.
Oportunidad de financiamiento no aprovechada	Gestión	potencial, positivo	Ampliación de la red solar o incorporación de otras energías limpias a la matriz.	Generar un Reporte de Sustentabilidad para presentar a autoridades internacionales.
Consumo de recursos	Instalación	potencial, negativo	Huella de carbono asociada a la instalación.	Considerable si se quiere ampliar el sistema.
Generación de residuos especiales	Desmantelamiento	potencial, negativo	Generación de residuos electrónicos, riesgo por falta de correcta gestión.	Prever plan de disposición final.

Estado actual del sistema:

En base a lo observado, se describe la situación actual del sistema.

- No existe un documento técnico que avale el funcionamiento del sistema.
- No hay protocolos de monitoreo ni registros de rendimiento.
- No se ha formalizado el mantenimiento de los paneles y el personal que realiza el mismo no está debidamente capacitado.
- El Nodo consume 23.340 kWh al año.
- Se estima a partir de la cantidad de paneles y la potencia de los mismos, que estos generan alrededor de 3.500 kWh al año. Sin embargo, no se cuenta con datos que confirmen la estimación debido a la falta de información.
- No se ha comunicado formalmente a la población la instalación ni el funcionamiento del sistema.
- No existe señalización educativa ni se pueden desarrollar talleres en base al sistema por falta de información clave, poniendo en juego la percepción ciudadana del impacto ambiental del mismo.

FODA Ambiental

En base al diagnóstico realizado, se presentan como síntesis los aspectos más relevantes:

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> ● Infraestructura moderna ● Compromiso con los ODS ● Paneles instalados ● Relaciones consolidadas con organismos internacionales ● La tecnicatura superior en Energías Renovables que se dicta en el Nodo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acceso a financiamiento externo con posibilidad de ampliar la red ● Posibilidad de ser ejemplo regional ● Posibilidad de utilizar el sistema solar como herramienta didáctica y sensibilizadora de la sociedad ● Reducción de costos y dependencia energética externa
Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> ● Falta de documentación que formalice el funcionamiento de los paneles ● Falta de protocolos de monitoreo y medición de los paneles ● Escasa capacitación del personal ● Falta de protocolos de monitoreo y medición de los paneles 	<ul style="list-style-type: none"> ● Percepción de inversión simbólica ● Pérdida de posibilidad de uso didáctico/educativo de la instalación ● Pérdida de credibilidad por falta de datos empíricos y comunicación ambiental ● Subutilización del sistema

El diagnóstico ambiental evidencia que si bien se realizó una inversión relevante en energías limpias a partir de la instalación de paneles en el Nodo Tecnológico, el proyecto está incompleto ya que sin la documentación técnica que respalde el funcionamiento del mismo es imposible saber si está funcionando correctamente. Además, la falta de comunicación y provisión de información sobre el mismo a la sociedad hace que pueda llegar a percibirse como una inversión simbólica, generando una pérdida de confianza y credibilidad de la Secretaría. Todo esto hace que no se pueda aprovechar al máximo el potencial del proyecto, por lo tanto, se considera urgente la realización de un Plan de Gestión Ambiental que genere orden de la información y le de trazabilidad y transparencia al sistema, maximizando los beneficios de la inversión.

Medidas de Gestión Ambiental

A partir del PGA, se desarrollarán dos acciones estratégicas: el estudio de balance energético y el diseño de señalética ambiental institucional. Estas medidas son la base estratégica para el desarrollo del Plan. Asimismo, se recomienda a la SCYT la implementación de otras acciones complementarias para un abordaje integral, con el objetivo de optimizar el rendimiento del sistema, garantizar su sostenibilidad operativa y potenciar el impacto institucional, pedagógico y ambiental.

Acciones que se desarrollan en el presente trabajo:

Acción	Objetivo	Responsable
Desarrollo de un estudio de balance energético del sistema	<ul style="list-style-type: none"> ● evaluar la eficiencia real del sistema ● Obtener información clave 	autora del PGA
Diseño de señalética ambiental educativa	<ul style="list-style-type: none"> ● Fortalecer la función educativa del Nodo y visibilizar el sistema 	

Acciones recomendadas para implementar por la institución:

Acción	Objetivo	Responsables
capacitar al personal en mantenimiento y auditoría energética	reducir la dependencia externa y minimizar costos	Como propuesta transversal, se sugiere trabajar en las diferentes aristas en conjunto con los estudiantes de la tecnicatura en Energías Renovables que se dicta en el Nodo. Esto permitirá reducir costos operativos, potenciar el efecto pedagógico del Nodo y contribuir a la formación técnica real de los estudiantes.
implementar un plan de auditoría energética	evaluar el funcionamiento de los paneles y detectar posibles fallas	
implementar indicadores de desempeño	medir el desempeño del sistema	
implementación de reportes de sustentabilidad y rendimiento	mejorar la transparencia y la imagen institucional, acceder a financiamiento externo	

Cronograma de Implementación

Las medidas planteadas anteriormente deben implementarse en un tiempo y frecuencia determinada para lograr resultados y obtener información clave.

Orden	Acción	Frecuencia	Responsable	Observacion	Mes de inicio
-------	--------	------------	-------------	-------------	---------------

			s	es	
1	Balance energético	anual	Autora del PGA	Línea de base técnica. La primera versión la realizará el proponente. Se sugiere que se tome como modelo el informe para realizar comparaciones con futuras versiones.	Junio
2	Capacitación en mantenimiento	Trimestral	SCyT + Estudiantes	Designar el espacio, los materiales didácticos y establecer al menos 3 fechas anuales para realizar las mismas.	Septiembre- Noviembre
3	Diseño e implementación del Monitoreo	Mensual	SCyT + Estudiantes	Usar la memoria descriptiva y el balance para el diseño de las fichas de monitoreo.	Octubre-Diciembre en adelante
4	Señalética instalada	Permanente	Autora del PGA+ SCyT	Se trabajará en conjunto con la Secretaría el diseño de la misma. Es responsabilidad de la Secretaría la impresión e instalación de la misma.	Se entrega en Junio, se instala en Agosto, aprox.
5	Auditoría	Anual	SCyT +	El estudio de	Diciembre/M

	energética		Estudiantes	balance energético servirá como línea de base que permite iniciar un protocolo de monitoreo continuo para a partir de el implementar auditorías anuales	arzo 2026
6	Reporte de Sustentabilidad	Anual	Área de Modernización y Comunicación Institucional	Articular el trabajo con esa área de la SCyT y realizar la publicación del mismo en la página Web del Nodo. El informe debe contener las acciones propuestas que se han comenzado a trabajar desde esta mitad de año, mostrando resultados medibles y con un lenguaje que permita la fácil interpretación de todos los actores sociales.	Diciembre /Marzo 2026 (dependiendo cuando se haga la auditoría)

La cronología de las acciones tiene un sentido lógico, tomando como primera acción el balance energético. La razón del mismo se fundamenta en ser el estudio de línea de base, a partir del cual se define la cantidad de energía solar generada, la que se consume y si hay pérdidas o ineficiencias a corregir en el sistema. La capacitación del personal interno debe realizarse luego del balance, ya que la misma debe estar adaptada y enfocada a resolver

las necesidades del sistema. Como tercera acción, se plantea el diseño de fichas para realizar el monitoreo mensual de la instalación. Se recomienda a la Secretaría el trabajo conjunto con los estudiantes en el diseño de las mismas para minimizar costos y a su vez dar origen a un espacio de colaboración transversal, generando un impacto positivo en la formación de los estudiantes. La señalética es un insumo que se diseñará en conjunto con la autora del PGA y la Secretaría, este estará listo para instalar a finales de Julio. De todas maneras, se puede realizar en paralelo con otras acciones. Se recomienda la instalación en Agosto para priorizar otras acciones de urgencia, tales como la capacitación y el diseño del monitoreo. Cuando ya tengamos una cantidad de 12 planillas de monitoreo completadas, se puede proceder a realizar la auditoría energética, evaluando el desempeño total e identificando puntos de mejora. Luego de haber realizado la auditoría energética, se comunicarán los resultados a través de un reporte de sustentabilidad, que conviene realizar con el área de comunicación. Este se basará en la información obtenida de la auditoría y el monitoreo, permitiendo el acceso a la información a la sociedad y a organismos externos. Se estima que el plan de acción, comenzando en Julio de 2025 se terminará de implementar en un período de 13 a 15 meses. Esta estimación contempla tiempos de articulación interinstitucional, prioridades del sector público y posibles y posibles retrasos en cuanto a prioridades de la Secretaría y disponibilidad de recursos.

Indicadores de desempeño

Acción	indicador	valor esperado
Balance energético	informe presentado	1/año
Señalética	instalación en puntos clave	al menos en 3 puntos específicos
Monitoreo	planillas mensuales completas	12 por año
Capacitación del personal	porcentaje de personas capacitadas	al menos el 80% de asistencia a las capacitaciones
Auditorías energéticas	auditorías realizadas	1/año
Reporte de Sustentabilidad	informe publicado en la página Web de la Secretaría	1/año

Conclusiones

A partir del análisis crítico realizado con anterioridad, se ha detectado como problemática principal la falta de documentación técnica que formalice en funcionamiento del sistema solar fotovoltaico instalado como iniciativa de la Secretaría en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. De la problemática principal, se desprenden otros aspectos que también requieren atención urgente como ser la falta de monitoreo y seguimiento del funcionamiento de la instalación, la falta de competencia del personal que se encarga de

realizar mantenimiento a los paneles, la ineficiencia económica y la pérdida de legitimidad de la Secretaría por falta de comunicación con la sociedad.

Estas deficiencias generan un impacto negativo, ya que al no contar con información acerca del funcionamiento del sistema, se pierde la posibilidad de saber si está funcionando eficientemente, la posibilidad de mejora del mismo y de cuantificar el impacto ambiental positivo que genera. A su vez, la falta de documentación impide a la Secretaría acceder a financiamiento externo y puede llegar a verse como una inversión simbólica por falta de comunicación y transparencia

El presente PGA se plantea como solución integral a este conjunto de problemas, mediante acciones basadas en un enfoque interdisciplinario que además de resolver las diferentes cuestiones identificadas, potencia el impacto institucional, educativo, ambiental y comunicacional de la Secretaría.

Uno de los principales aportes del plan integra la articulación con los estudiantes de la tecnicatura en Energías Renovables que se dicta en el Nodo, que permite cumplir con el propósito pedagógico original de la instalación solar. El trabajo colaborativo de los estudiantes en el diseño del monitoreo y la capacitación del personal de mantenimiento genera un doble impacto positivo: por un lado, les da la posibilidad a los estudiantes de participar en una experiencia profesional real; por otro, la Secretaría experimenta una reducción de costos económicos y humanos al incorporar las habilidades técnicas de los estudiantes en la gestión energética del Nodo.

El estudio de balance energético, documento que se entregará por parte de la proponente a la Secretaría constituye una línea de base que servirá como guía para realizar el diseño de monitoreo y futuras auditorías energéticas, así también como para comparar la eficiencia del sistema y planificar expansiones a futuro.

Realizar un Reporte de Sustentabilidad es una acción clave que permitirá comunicar los resultados de todas las acciones realizadas de manera transparente, clara y visual tanto para actores internos como organismos internacionales. Este comunicará el impacto ambiental positivo de la instalación solar y abrirá la posibilidad de postular a programas de financiamiento tanto nacional como internacional.

Siguiendo con el objetivo comunicacional, la señalética es un insumo clave que permitirá a los actores visualizar y entender de manera didáctica el funcionamiento de los paneles. Esta acción consolida la legitimidad institucional de la Secretaría como organismo responsable y comprometido con el uso de energías limpias tanto como con la educación ambiental.

El Plan no solo se orienta a resolver las necesidades identificadas en el análisis, si no que va más allá, buscando potenciar las capacidades de acción de la Secretaría a partir de la mejora continua, el trabajo en equipo y la transferencia de información de manera estratégica. Esta línea de acción permite a la Secretaría trabajar alineada con los ODS -ODS 4: educación de calidad; ODS 7: energía limpia; ODS 12: consumo responsable y ODS 17: alianzas para lograr objetivos - principios de eficiencia energética y participación ciudadana.

Anexos:

Anexo I - [Memoria Descriptiva](#)

Anexo II - [Estudio de Balance Energético](#)

Anexo III - [Análisis crítico](#)

Anexo IV - [Señalética](#)

Documento elaborado por: María Catalina Mamani Navarri

Técnica en Evaluación de Impacto Ambiental

Firma:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

María Catalina Mamani Navarri